

STRESSNING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI

Berdiqulova Mahbuba Erkinjon qizi

Guliston davlat universiteti Masofaviy ta'lim kafedrası o'qituvchisi

mahbubaazamxon@gmail.com

ANNOTATSIYA

Stress inson hayotida katta ahamiyatga ega bo'lib, u insonning ruhiy va jismoniy salomatligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Stress – bu inson organizmining turli xil qiyinchiliklar, bosimlar yoki tahdidlarga nisbatan javobi bo'lib, u ba'zan foydali, ba'zan esa zararli bo'lishi mumkin. Ushbu maqolada stressning inson hayotidagi ahamiyati, uning foydali xususiyatlari hamda motivatsion roli haqida ma'lumotlar berilgan.

АННОТАЦИЯ

Стресс является основным фактором в жизни человека и может существенно повлиять на психическое и физическое здоровье человека. Стресс – это реакция человеческого организма на различные вызовы, давление или угрозы, которые иногда могут быть полезными, а иногда и вредными. В данной статье представлена информация о значении стресса в жизни человека, его полезных свойствах и мотивационной роли.

ANNOTATION

Stress is a major factor in human life, and it can significantly affect a person's mental and physical health. Stress is the human body's response to various challenges, pressures or threats, which can sometimes be beneficial and sometimes harmful. This article provides information about the importance of stress in human life, its beneficial properties and motivational role.

KIRISH

Stress organizmni "kurash yoki qochish" javobini berishga undaydi, ya'ni tana hayotiy xavf-xatarlarga javoban tezda tayyorlanadi. Masalan, stress holatida yurak

urishi tezlashadi, nafas olish qiyinlashadi, mushaklar taranglashadi. Bu tezkor javoblar ba'zan hayotiy ahamiyatga ega bo'lsa-da, surunkali stress jismoniy va ruhiy salomatlikka zarar yetkazishi mumkin. Stress uzoq vaqt davom etsa, u depressiya, xavotir va boshqa ruhiy kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Stress, shuningdek, insonning kayfiyatini pasaytirishi, motivatsiyasini kamaytirishi va qiyinchiliklarni engish qobiliyatini susaytirishi mumkin.

Eustress (yaxshi stress) – bu ijobiy va motivatsiya beruvchi stress bo'lib, insonni maqsadlarga erishishga undaydi. Masalan, ishda yangi loyiha ustida ishlash yoki sport musobaqalariga tayyorgarlik ko'rish.

Distress (yomon stress) – bu zararli stress bo'lib, insonni haddan tashqari charchatadi, salomatlikni yomonlashtiradi va ijtimoiy aloqalarni susaytiradi.

Stressni boshqarish texnikalari, masalan, meditatsiya, yoga, nafas olish mashqlari va sport bilan shug'ullanish, salomatlikni saqlash va stressning salbiy ta'sirini kamaytirish uchun muhimdir. Stressni boshqarish orqali inson hayotida barqarorlik va ruhiy farovonlikka erishish mumkin. Uzoq vaqt davomida stressga duchor bo'lgan insonlar turli jismoniy kasalliklarga, masalan, yurak-qon tomir kasalliklari, oshqozon yaralari, bosh og'rig'i va immun tizimining zaiflashishiga duch kelishlari mumkin. Shuning uchun stressni boshqarish va unga qarshi kurashish juda muhimdir. [1]

Eustress - insonning salomatligi, hayotiy maqsadlari va rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan stress turidir. U odatda qulay darajada bo'lib, odamni rag'batlantiradi va motivatsiya beradi. Foydali stress qisqa muddatli bo'lib, insonni yaxshi natijalarga erishish uchun zarur bo'lgan energiya va resurslarni taqdim etadi.

Foydali stress odamni yangi vazifalar va maqsadlar ustida ishlashga undaydi. U o'zini sinab ko'rish, yangi cho'qqilarni zabt etish va muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan ichki kuchni uyg'otadi. Eustress insonni eng yaxshi imkoniyatlarini ochishga yordam beradi. Masalan, ishdagi yangi loyiha yoki taqdimot tayyorlash, sport musobaqasiga tayyorlanish kabi vazifalar stressning foydali shakllariga misol bo'lishi mumkin. Bu turdagi stress ijobiy natijalar keltiradi, chunki inson o'z ishiga

to'liq diqqatini jamlaydi va yuqori darajada samarali ishlaydi. Foydali stress odamni o'ziga xos qiyinchiliklarga duchor qilib, uni engish yo'lida yangi tajribalar va ko'nikmalarni o'zlashtirishga undaydi. Bu o'sish va rivojlanish jarayonini boshlaydi, bu esa natijada insonning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Eustress stressning qisman fiziologik reaksiyalari, masalan, yurak urishi tezlashishi yoki mushaklarning taranglashishi, insonni jismoniy va ruhiy jihatdan tayyorlaydi. Bunday holatda inson o'zining eng yaxshi variantini ko'rsatishga intiladi. [2]

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Richard Lazarus — stress va uning psixologik asoratlarini o'rganishda muhim ishlarni amalga oshirgan olimdir. U stressni faqat jismoniy holatga ta'sir qiluvchi omil sifatida emas, balki insonning psixologik va hissiy holatiga ham ta'sir ko'rsatadigan jarayon sifatida ta'riflagan. Lazarus "stress va moslashuv" modelida stressni faqat zararli omil deb ko'rmasdan, uning ijobiy (motivatsiya beruvchi) aspektlarini ham kiritgan. U, ayniqsa, kognitiv baholash jarayonini ta'kidladi, ya'ni insonning stressni qanday baholash va unga javob berishi uning salbiy yoki ijobiy ta'sirini belgilaydi. Bu nuqtai nazar stressni boshqarish va unga qarshi kurashish uchun yangi usullarni ishlab chiqishda muhim o'rin tutadi.

Kelly McGonigal — stressning psixologik ta'sirlarini o'rganadigan zamonaviy olimlardan biridir. Uning "The Upside of Stress" (Stressning yaxshi tomonlari) nomli kitobida stressning ijobiy tomonlarini, ya'ni eustressni chuqur tahlil qilgan. McGonigal stressni boshqarishning yangi yondashuvlarini taklif qilgan va stressning foydali ta'sirlarini salbiy ta'sirlar bilan solishtirgan. U stressning ijobiy ta'siri, ya'ni motivatsiya va hayotga nisbatan ijobiy qarashni shakllantirish orqali insonning o'z salomatligini yaxshilash va yangi maqsadlarga erishish uchun qanday foydalanish mumkinligini tushuntirgan. Uning ishlari stressni ijobiy kuchga aylantirishda ilmiy asoslar yaratgan. [1]

Susan Kobasa — stressning uzoq muddatli ta'sirlarini va uning organizmdagi o'zgarishlarni qanday boshqarishini o'rganadigan olimlardan biridir. U "hardiness"

(qattiqqo'llik) tushunchasini ishlab chiqqan va stressga qarshi kurashish uchun uchta asosiy omilni ta'kidlagan: boshqaruv (control), maqsad (commitment), va chalishuv (challenge). Kobasa stressning foydali tomonlarini, ya'ni uni hayotiy qiyinchiliklar va o'zgarishlarga moslashish imkoniyati sifatida ko'radi. U, shuningdek, hardiness (qattiqqo'llik) xususiyatiga ega bo'lgan odamlar stressni samarali boshqarib, uni o'zlarining muvaffaqiyatlariga aylantiradilar, deb hisoblaydi.

Arianna Huffington — stress va uning insonning farovonligiga ta'siri bo'yicha o'z ilmiy va ommaviy ishlarini olib borgan jurnalist va tadbirkordir. U stressni nafaqat salbiy, balki ijobiy nuqtai nazardan ham ko'rib chiqadi. Huffington, ayniqsa, uyquning ahamiyatini stressni boshqarishda ta'kidladi. U stressning foydali va zararli tomonlarini ajratib ko'rsatgan va stressni salomatlikka ijobiy ta'sir qiluvchi kuchga aylantirish uchun yangi yondashuvlar taklif qilgan. [4]

NATIJALAR

Eustressni yaratishda eng muhim omil — aniq va o'lchab bo'ladigan maqsadlar qo'yishdir. Maqsadlar odamni rag'batlantiradi va uning motivatsiyasini oshiradi. Har bir maqsadga erishish uchun rejalashtirish zarur bo'ladi. Reja tuzish orqali inson o'zining harakatlarini tartibga soladi va qanday qiyinchiliklarga duch kelishini oldindan biladi. Bu maqsadga erishish uchun zarur bo'lgan energiyani va resurslarni to'plashga yordam beradi. Eustressdan foydalangan holda qiyinchiliklarni ijobiy tomondan qarash muhimdir. Inson o'zining ichki resurslariga ishonib, yangi vazifalarni va maqsadlarni muvaffaqiyat bilan bajarishga tayyor bo'lishi kerak. Optimistik fikrlash stressni ijobiy energiyaga aylantirishga yordam beradi. Eustressni boshqarishning muhim usullaridan biri — vaqtni samarali boshqarishdir. Vaqtni rejalashtirish va zarur vazifalarni oldindan belgilash yordamida siz stressni boshqarishingiz va unga ijobiy ta'sir ko'rsatishingiz mumkin. Tushunarli va to'g'ri rejalashtirilgan vaqt stressni kamaytiradi va maqsadlarga erishishga yordam beradi. Jismoniy mashqlar stressni kamaytirish va energiyani

oshirish uchun ajoyib vositadir. Foydali stressda jismoniy faollik orqali inson o'zini yanada kuchli va motivatsiyalangan his qiladi. Mashqlar tana va ongni yaxshi holatda ushlab turadi, bu esa eustressni boshqarishda yordam beradi. [1]

Eustressni yaratishda o'z-o'zini motivatsiya qilish muhimdir. O'zini rag'batlantirish, o'z qobiliyatiga ishonish va har bir kichik yutuqni bayram qilish stressni boshqarishga yordam beradi. O'z-o'zini motivatsiya qilish, ayniqsa, yangi vazifalar va maqsadlarni amalga oshirishda muhimdir. Stressning foydali shakli, insonni yangi vaziyatlar va o'zgarishlarga ochiq bo'lishga undaydi. Agar odam yangi vaziyatlarni qayta baholasa va o'zgarishlarga moslasha olsa, stressni ijobiy omil sifatida boshqarishi mumkin. Bunda stress yangi imkoniyatlar yaratadi. Stressni boshqarishda dam olish va tiklanish ham juda muhimdir. Doimiy stressni boshqarishda dam olish vaqtлари tana va ongingizni tiklashga yordam beradi. Uzoq vaqt davomida yuqori darajadagi stress holatida bo'lish organizmga zarar yetkazishi mumkin, shuning uchun dam olish kerak. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash stressni boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Yaqin insonlar bilan suhbatlashish, fikr almashish va o'z muammolarini bo'lishish stressni kamaytiradi va eustressni boshqarishga yordam beradi. Eustressni boshqarish uchun yuqoridagi usullar va metodlar yordamida uni ijobiy kuchga aylantirish mumkin. Maqsadlar qo'yish, optimistik munosabatda bo'lish, vaqtni samarali boshqarish, jismoniy faollik, o'z-o'zini motivatsiya qilish, yangi imkoniyatlarga ochiq bo'lish va dam olish stressni boshqarish va uni ijobiy energiyaga aylantirishga yordam beradi. Bu metodlar insonni yangi cho'qqilarga olib chiqadi va muvaffaqiyatga erishish yo'lida yordam beradi. [2]

TAHLIL

Stressning foydali jihatlari bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar stressning salbiy va ijobiy tomonlarini tushunishga yordam beradi. Stressni motivatsion kuchga aylantirish va uni hayotdagi qiyinchiliklarni engishda, o'sishda va yangi maqsadlarga erishishda qanday ishlatishni o'rganish insonning farovonligini oshiradi. Hans Selye, Richard Lazarus, Kelly McGonigal, Susan Kobasa va Arianna

Huffington kabi olimlarning ishlari stressni boshqarish va uning ijobiy tomonlarini o'rganishda muhim o'rin tutadi.

Richard Lazarus stressni faqat tashqi omillar yoki jismoniy holatga bog'lamasdan, stressning psixologik komponentlarini ham ko'rib chiqdi. Uning kognitiv baholash modeli stressni qanday tushunishimizni va unga qanday javob berishimizni belgilovchi asosiy yondashuvni taqdim etdi. Ushbu modelda stressning ijobiy (eustress) va salbiy (distress) shakllari orasidagi farqni tushunish uchun insonning baholash jarayoni muhim rol o'ynaydi. [2]

Lazarusning fikriga ko'ra, stress, avvalo, qandaydir hodisaga yoki vaziyatga nisbatan odamning baholashiga bog'liq. Agar inson biror vaziyatni muvaffaqiyatli boshqarish yoki qabul qilish imkoniyati mavjud deb hisoblasa, u holda bu stress foydali yoki motivatsiyalovchi bo'lishi mumkin, ya'ni eustress shaklida namoyon bo'ladi. Lazarusning tadqiqotlarida eustressning motivatsion rolini ko'rish mumkin. U stressning motivatsiya va o'zini rivojlantirish jarayonida qanday ijobiy ta'sir ko'rsatishini tushuntirdi. Eustress insonni yangi vazifalarga, yangi maqsadlarga erishishga undaydi va bu jarayonda samarali ishlashga, o'z imkoniyatlarini to'liq ochishga yordam beradi.

Masalan, yangi bir ish boshlash yoki muhim taqdimot qilish vaziyatlarida stressning foydali shakli motivatsiyani oshiradi va insonga yuqori natijalarga erishish uchun zarur bo'lgan energiya beradi. Lazarus, ayniqsa, stressni o'zini sinash va o'zgarishga tayyor bo'lish sifatida ko'rib, bu holatni insonni yuksak maqsadlarga erishishga undovchi kuch sifatida ta'riflaydi. Lazarus va uning hamkorlari, Susan Folkman bilan birgalikda, stress va uning boshqarilishi bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib bordilar. Ular stressni boshqarishning kognitiv va emotsional yondashuvlarini o'rganishdi. Ularning fikricha, stressni boshqarishda odamning ruhiy holati va uning stressga qanday javob berishi muhimdir.

Stressning ijobiy shakli, ya'ni eustress, insonning stressga bo'lgan munosabatiga, unga qanday qarashiga bog'liq. Agar inson o'zining qobiliyatiga ishonib, vaziyatni o'z foydasiga hal qilishga intilsa, stress ijobiy motivatsiyaga

aylanishi mumkin. Bu holatda, odam o'zining muammolarini bartaraf etish va yangi imkoniyatlar yaratish uchun yangiliklarga ochiq bo'ladi. [3]

Lazarusning tadqiqotlarida eustress shuningdek hayotiy qiyinchiliklarni engishda ham muhim rol o'ynaydi. Eustress organizmni qiyinchiliklarni yengib o'tishga tayyorlaydi, chunki inson o'ziga bo'lgan ishonchini oshirib, yangi vazifalarni bajarishga intiladi. Bunday stressdan foydalanish orqali odamlar yangi tajribalar orttiradilar, o'z chegaralarini kengaytiradilar va o'zlarini yanada rivojlantiradilar. Richard Lazarusning eustress bo'yicha tadqiqotlari stressni faqat salbiy omil sifatida ko'rishni cheklab, uning ijobiy tomonlarini ham o'rganishga qaratilgan. Uning kognitiv baholash modeli stressning ijobiy (eustress) va salbiy (distress) shakllarini tushunishda muhim ahamiyatga ega. Lazarus, stressni odamning o'ziga xos baholash va moslashuv jarayonlari orqali boshqarish imkoniyatlarini ko'rib, stressning motivatsion va rivojlantiruvchi rolini ta'kidladi. Bu yondashuv stressni hayotdagi yuksalish va o'sishga olib keluvchi kuch sifatida ko'rishga imkon berdi.

McGonigalning tadqiqotlari stressning faqat salbiy ta'sirga ega emasligini, balki uni motivatsiya va o'sish uchun foydali kuchga aylantirish mumkinligini ko'rsatdi. Uning fikriga ko'ra, stressning ijobiy tomonlari eustress deb ataladi va bu odamni yuqori darajada faol va diqqatli qilishga, hayotdagi muhim vazifalarni bajarishga undaydi. Stressni quvvatlantiruvchi va rag'batlantiruvchi kuch sifatida ko'rish orqali odamlar ko'proq energiya va motivatsiya olishadi. [4]

McGonigalning tadqiqotlarida stressning ta'siri faqat vaziyatning o'zi bilan cheklanmaydi, balki insonning unga qanday munosabatda bo'lishi ham muhimdir. Agar odam stressni salbiy emas, balki musbat omil sifatida qabul qilsa, u holda stressning ta'siri yaxshilanadi. McGonigal stressni boshqarishning yangi yondashuvlarini ishlab chiqdi, ya'ni stressni qabul qilish va uni hayotning normal bir qismi sifatida ko'rish, unga qanday javob berishni bilish, stressni o'z foydasiga aylantirishga yordam beradi. McGonigalning ko'plab tadqiqotlari va tajribalarida ishtirok etgan odamlar, stressni motivatsiyaga aylantirganlari holatda, o'zlarining muvaffaqiyat darajasining oshganini, salomatlik va farovonlik darajalarining

yaxshilanganini his qilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, stressni yo'qotishdan ko'ra, unga to'g'ri munosabatda bo'lish yanada samarali. McGonigalning yana bir muhim tadqiqoti — stressni boshqarishning boshqa yo'llari haqida. U stressni boshqarishning eng samarali usuli uning salbiy ta'sirini kamaytirish emas, balki stressni qabul qilish va unga to'g'ri munosabatda bo'lish ekanligini ko'rsatdi. Odamlar stressni o'ziga xos tarzda qabul qilganlarida, ularning organizmiga salbiy ta'sirlar kamayadi va ular ko'proq resurslarga ega bo'lishadi. Bu, ayniqsa, hayotiy qiyinchiliklarga duch kelgan va ular bilan kurashishda eustressdan foydalangan odamlar uchun to'g'ri keladi. Kelly McGonigal "Stressning Yaxshi Tomonlari" (The Upside of Stress) kitobida stressni boshqarish bo'yicha yangi yondashuvni taqdim etdi. U stressni to'liq kamaytirish yoki undan qochish o'rniga, uning foydali jihatlarini ko'rishga chaqiradi. McGonigal stressni yangi imkoniyatlarga ochilish, o'zgarishlarga tayyor bo'lish va muvaffaqiyatga erishish uchun bir vosita sifatida ko'radi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, odamlar o'zlarining stressga bo'lgan munosabatlarini o'zgartirganda, ular ko'proq energiya va ruhiy quvvatga ega bo'ladilar, bu esa o'z muvaffaqiyatlariga erishish uchun muhim omil hisoblanadi. [5]

Kelly McGonigalning eustress bo'yicha olib borgan tadqiqotlari stressning ijobiy tomonlarini o'rganish va uni motivatsiya, energiya va muvaffaqiyatga aylantirishga qaratilgan. Uning fikriga ko'ra, stressni salbiy holat sifatida ko'rishdan ko'ra, uni yangi imkoniyatlar va o'zgarishlarga tayyor bo'lish sifatida qabul qilish muhimdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, stressni boshqarishning eng samarali usuli — bu uni qabul qilish va uni o'ziga foyda keltiruvchi motivatsiyaga aylantirishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bodrov V.A. Psixologik stress: rivojlanish va yengish. M., 2006 yil.
2. Fayziyev.Y.M. Umumiy va tibbiy psixologiya.T.: "Ilm-ziyo", 2017.-176
3. Jalolova M.O. "O'smirlik davrida stress holatlari diagnostikasi va korrektsiyasi" Magistrlik dissertatsiyasi, Andijon-2017.

4. Xaydarov F.I. Stress yoki ruhiy muvozanatni saqlash osonmi?(o'quv metodik qo'llanma) Tosh- 2003
5. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. – СПб., 2004
6. G'oziyev E.G'. Umumiy Psixologiya.T.: 2003.